

**ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ**

Останчук В.

*асистент, кафедри педіатрії та медичної генетики,
к. мед. н., Буковинського державного медичного університету*

Зімагорова Н.

*Головний експерт зі спеціальності дитяча гастроентерологія
Департамент охорони здоров'я
Чернівецької обласної державної адміністрації*

Гайдай В.,

Гладчук Л.,

Корицька А.,

Ротар М.,

Фрімет Е.

студенти

Буковинського державного медичного університету

**PATHOLOGY OF THE THYROID GLAND IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENAL
DISEASES PASSIONS**

Ostapchuk V.,

*Assistant of Department of Pediatrics
and Medical Genetics,
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

Zymagova N.,

*Chief expert in pediatric gastroenterology
Department of Health Protection
Chernivets'k regional youth administration*

Haidai V.,

Hladchuk L.,

Korytska A.,

Potap M.,

Fpimet E.

Students Bukovinian State Medical University

Анотація

Захворювання щитовидної залози (ЩЗ) займають перше місце серед усіх ендокринних патологій і залишаються однією з найскладніших проблем. Дослідження проведено впродовж 5 останніх років, основну клінічну групу становили 34 дитини віком 8-18 років із хронічною гастродуоденальною патологією та порушеннями функціонального стану щитоподібної залози. Всім дітям проводили загальноклінічні дослідження, більш прийнятними для практики є методи ультразвукової діагностики щитовидної залози та лабораторне дослідження вмісту тиреотропного гормону в сироватці крові. В дітей із гастродуоденальною патологією частіше трапляється хронічний гастродуоденіт з підвищеною кислотопродукувальною функцією у поєднанні з дифузним нетоксичним зобом, з переважанням болю в епігастральній ділянці.

Хронічний аутоімунний тиреоїдит спостерігався в дітей і підлітків з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та шлунка виявлено переважання диспептичного синдрому.

Вступ. У силу останніх подій, як в Україні, так і у світі захворювання ЩЗ у дітей та підлітків посідають провідне місце, за частотою, в структурі усіх ендокринопатій. Швидкість росту здорової дитини, формування репродуктивної функції, особливості інтелектуального та фізичного розвитку значною мірою визначаються станом ендокринної системи. Дівчатка хворіють значно частіше, ніж хлопчики. Гормони ЩЗ мають значний вплив на ріст і розвиток організму дитини [3].

Функція ЩЗ може бути нормальною (стан еутиреозу), підвищеною (гіпертиреоз) або зниженою (гіпотиреоз). Гіперфункція характерна для таких захворювань, як дифузний зоб, вузловий токсичний зоб, токсична аденома ЩЗ. Гіпофункція трапляється при вузловому або змішаному зобі, аплазії ЩЗ, ектопії або дифузному її збільшенні.

Abstract

Diseases of the thyroid gland (thyroid gland) occupy the first place among all endocrine pathologies and remain one of the most complex problems. The study was conducted over the last 5 years, the main clinical group consisted of 34 children aged 8-18 years with chronic gastroduodenal pathology and disorders of the functional

state of the thyroid gland. All children were given general clinical examinations research, methods of ultrasound diagnostics are more acceptable for practice thyroid gland and laboratory examination of thyrotropin hormone content in serum to In children with gastroduodenal pathology, chronic gastroduodenitis with increased acid-producing function in combination with diffuse non-toxic goiter, with increasing pain in the epigastric region. Chronic autoimmune thyroiditis was observed in children and adolescents with duodenum and stomach needle examination revealed prevalence of dyspeptic syndrome.

Introduction. Due to recent events, both in Ukraine and in the world, thyroid disease in children and teenagers occupy a leading place, in terms of frequency, in the structure of all endocrinopathies. Growth rate of a healthy child, formation of reproductive function, features intellectual and physical development are largely determined by the state of the endocrine system systems. Girls get sick much more often than boys. Thyroid hormones have a significant impact on the growth and development of the child's body. The function of the thyroid gland can be normal (state of euthyroidism), increased (hyperthyroidism) or reduced (hypothyroidism). Hyperfunction is haptic for such diseases as diffuse goiter, nodular toxic goiter, toxic thyroid adenoma. Hypofunction occurs with nodular or mixed goiter, thyroid aplasia, ectopy, or its diffuse increase.

Ключові слова: діти, захворювання щитовидної залози, хронічні гастродуоденальні захворювання.

Keywords: children, thyroid disease, chronic gastroduodenal excitement.

Мета: дослідження функціонального стану щитоподібної залози в дітей при хронічній гастродуоденальній патології.

Матеріали та методи: дослідження проведено на базі гастроентерологічного відділення Чернівецької обласної клінічної дитячої лікарні впродовж 2018-2021 років. Основну клінічну групу становили 34 дитини віком 8-18 років із хронічною гастродуоденальною патологією та порушеннями функціонального стану щитоподібної залози.

Визначали рівні тиреотропного гормону (ТТГ), вільного тироксину (вТ4) та вільного трийодтироніну (вТ3) у сироватці крові імуноферментним методом. Периферичну активність тиреоїдних гормонів оцінювали за допомогою співвідношення вТ3/вТ4.

Тест першого рівня – ТТГ, при його зміні – вільний Т4, вільний Т3.

Титр антитіл до мікросомального антигену (АМС) або до тиропероксидази (АТПО).

Всім дітям проводили загальноклінічні дослідження, ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини та щитоподібної залози, фіброгастродуоденоскопія, Рн-метрія, трикратне копрологічне дослідження, імуноферментний метод.

Статистичний аналіз отриманих результатів проводився із використанням t-критерію Стьюдента та коефіцієнта рангової кореляції Пірсона за допомогою програмного комплексу STATISTICA 6.0 for Windows.

Діагноз захворювань верхніх відділів шлунково кишкового тракту в дітей виставляли згідно з уніфікованим протоколом «Дитяча гастроентерологія» (Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 53).

Усі дослідження проводились після підписання інформованої згоди батьками та дітьми. В роботі дотримані етичні принципи щодо суб'єктів, з урахуванням основних положень GCP ICH (World Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 2000, 2008), Конвенції Ради Європи про права людини й біомедицину (2007).[2].

Результати дослідження. Дифузний еутиреоїдний зоб спостерігався у 19 осіб, які мали нормальні рівні у крові ТТГ (0,3 – 4,0 мк Мо/мл) та вТ4 (9,0 – 21,0 пмоль/л).

Хронічний автоімунний тиреоїдит спостерігався у 10 дітей і підлітків. У них було виявлено високий титр антитіл до тиреоїдної пероксидази – АТПО до 50 – 100 0д/мл) (або до мікросомальної фракції тиреоцитів – АМФ) в сироватці крові – вище максимального порога «сірої зони» (якщо зазначено) або в 2 і більше раз вище верхньої границі «норми» (відповідно до референтних значень використаного набору реактивів).

При субклінічному гіпотиреозі в одній дитини спостерігалось підвищення ТТГ (80,51±0,14 мк Мо/мл), при нормальному рівні Т4 (18,05±0,13 пмоль/л). При дифузному токсичному зобі у 4 осіб спостерігалось зниження у крові рівня ТТГ (0,15±0,01 мк Мо/мл), підвищення вТ4 і/або вТ3.

У 13 осіб виявлено – хронічний гастрит, у 16 – хронічний гастродуоденіт, у 5 осіб – виразкова хвороба цибулини дванадцятипалої кишки (ВХ ДПК).

У дітей з хронічним гастродуоденітом виявлена наступна патологія ШЗ: у 9 – дифузний нетоксичний зоб, 3 – з вузловим нетоксичним зобом, 5 – автоімунний тиреоїдит, атрофічна форма, гіпотиреоз. В осіб з хронічним гастритом у 7 – дифузний нетоксичний зоб, 5- з вузловим нетоксичним зобом, 3 ВХ ДПК у 3 дифузний нетоксичний зоб, 2 – з вузловим нетоксичним зобом.

Однією з основних форм захворювання серед патології гастродуоденальної зони, є хронічний гастродуоденіт, з приводу якого звертались за медичною допомогою батьки з хворими дітьми в гастроентерологічне відділення. При цьому досить високою залишається кількість дітей, які мають ерозивно-виразкові ураження ДПК.

У клініці хронічного гастродуоденіту провідними були больовий (94,6%), диспептичний (90,7%) та астеноневротичний синдроми (58,2%). Локалізація болю частіше траплялася в епігастральній ділянці (48,4%) та підребір'ї зліва (35,5%). Найбільш частим проявом диспептичного синдрому в пацієнтів була нудота (62,5%).

Під час ендоскопічного дослідження у 10 дітей виявлено супутні порушення моторно-евакуаторної функції шлунка і ДПК у вигляді

гастроэзофагеального та дуоденогастрального рефлюксів. Показники проведеної інтрагастральної рН-метрії свідчили про базальну абсолютну виражену гіперацидність у 16 дітей, базальну абсолютну помірну гіперацидність у 2 пацієнтів та базальну селективну виражену гіперацидність в однієї дитини. Базальна селективна помірна гіперацидність була виявлена в 6 пацієнтів.

За даними УЗД органів черевної порожнини реєструються зміни в підшлунковій залозі у вигляді потовщення хвоста залози та підвищення її ехогенності, зумовлені набряком, який виникає при спазмі сфінктера Одді та при підвищеному внутрішньо-протоковому тиску. Усім дітям було виконано УЗД щитоподібної залози.

Лікування дітей слід проводити виключно в умовах стаціонару.

Висновок. Отже в дітей із гастродуоденальною патологією частіше трапляється хронічний гастродуоденіт з підвищеною кислотопродукувальною функцією у поєднанні з дифузним нетоксичним зобом.

Провідним клінічним синдромом є больовий із локалізацією в епігастральній ділянці.

Хронічний автоімунний тиреоїдит спостерігався в дітей і підлітків з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та шлунка виявлено домінування диспептичного синдрому.

Список літератури

1. Няньковський СЛ, Яцула МС. Стан здоров'я першокласників, їх готовність до систематичного навчання в школі. Здоров'я дитини. 2010; 3(24): 55-58.

2. Сорокман ТВ, Остапчук ВГ. Ефективність застосування методу алергенспецифічної імунотерапії в дітей з atopічним дерматитом у поєднанні з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Здоров'я дитини. 2018; 13(5): 450-455.

3. Wu T, Flowers JW, Tudiver F, Wilson JL, Punyasavatsut N. Subclinical thyroid disorders and cognitive performance among adolescents in the United States. BMC Pediatrics. 2006; 19: 6-12.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕКУРСОРОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ

Пулатова Л.Т.

Начальник кафедры «Специальных дисциплин» Факультета переподготовки и повышения квалификации

Таможенного института ГТК РУз, д.т.н., профессор

Искандаров А.И.

доктор медицинских наук, профессор, Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

CURRENT OPPORTUNITIES FOR EXPERT RESEARCH IN RELATION TO NARCOTIC DRUGS, PRECURSORS AND THEIR STRUCTURAL ANALOGUES

Pulatova L.,

Head of the Department of «Special Disciplines» of the Faculty retraining and advanced training

Customs Institute of the State Customs Committee

of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Technical Sciences, Professor

Iskandarov A.I.

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan,

Doctor of Medical Sciences, Professor

Аннотация

В работе приведены результаты экспериментальных данных по вопросам изучения качественных и количественных характеристик наркотических средств, прекурсоров и их структурных аналогов. Научно-обоснована возможность использования комплекса информативных хроматографических и спектральных методов для установления химического строения, экспрессного и надёжного контроля наркотических средств и психотропных веществ в отобранных образцах. Доказано, что предлагаемый в работе алгоритм оценки результатов исследований, позволяет идентифицировать контролируемые вещества без использования дополнительных методов анализа (дериватизации).

Abstract

The paper presents the results of experimental data on the study of the qualitative and quantitative characteristics of narcotic drugs, precursors and their structural analogues. The possibility of using a complex of informative chromatographic and spectral methods to establish the chemical structure, express and reliable control of narcotic drugs and psychotropic substances in selected samples is scientifically substantiated. It has been proved that the